

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

FINANCEIRIZAÇÃO, PRIVATIZAÇÃO E A INFLUÊNCIA DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA

Wagner Cunha Lobo - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, RJ
(wagnerloborr@gmail.com)

Priscila Caseiro de Oliveira - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, RJ
(priscila198420@hotmail.com)

E-mail para contato: wagnerloborr@gmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10429698

RESUMO

Este artigo explora a tendência crescente de financeirização e privatização na educação básica no Brasil, focando na influência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 2017. Objetivou-se analisar como a BNCC, criada para padronizar e elevar a qualidade educacional pode estar fomentando maior participação do setor privado. A pesquisa consiste em uma revisão da literatura, realizada através de buscas em catálogos da CAPES, SCIELO e BDTD com palavras-chave como "financeirização", "BNCC", "privatização" e "educação básica", resultando em um total de 09 achados significativos. A análise sugere que a BNCC pode estar indiretamente promovendo a privatização da educação básica. Conclui-se que a BNCC pode estar facilitando a mercantilização da educação, o que exige um debate sobre como assegurar a educação como um direito humano fundamental.

Palavras-chave: Financeirização. Privatização. Educação Básica.

1. INTRODUÇÃO

A educação, garantida como um direito fundamental pela Constituição Federal Brasileira de 1988, tem enfrentado diversos desafios nas últimas décadas. Entre esses desafios, a crescente financeirização e a consequente privatização da educação básica têm gerado ampla discussão. A partir disso, aponta-se que o objeto da pesquisa está relacionado a essas tendências à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), uma política educacional que, inicialmente concebida para padronizar e elevar a qualidade da educação brasileira pode inadvertidamente estar fomentando uma maior participação do setor privado na educação.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Conforme Blandy (2022) destaca, os sinais de estagnação na expansão do ensino superior começaram a surgir em 2015, direcionando os interesses do mercado financeiro de grupos para a educação básica - um mercado mais amplo, diversificado e complexo. A educação básica, obrigatória e que englobava cerca de 48,5 milhões de crianças e jovens em 2018, abrangendo diversas modalidades como creche, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação para jovens adultos, ensino profissional e ensino especial (INEP, 2020), representa quase um quarto da população brasileira. Embora a educação básica tenha características distintas do ensino superior, ela vem se tornando a nova fronteira do processo de financeirização. Isso levanta questões significativas sobre a fusão e aquisição de escolas, a segmentação de ofertas de ensino e as grandes mudanças nos objetivos educacionais dessas organizações.

A privatização da educação básica é um processo complexo e multifacetado que envolve a transferência de responsabilidades, recursos e bens da esfera pública para organizações privadas. Esta tendência tem sido acentuada pela financeirização da economia, um processo que tem transformado a oferta educacional privada em uma mercadoria. O papel da BNCC neste contexto é uma questão que merece um exame cuidadoso. A partir disso, chegou-se à seguinte questão norteadora, a ser respondida durante o trabalho: “Como a BNCC, associada com organizações que participam da formulação de políticas educacionais podem estar auxiliando na mercantilização da educação básica?”

Compreendendo as informações apresentadas anteriormente, o presente estudo justifica-se por expor os processos em andamento e estimular uma reflexão crítica sobre as consequências da financeirização e da privatização para o futuro da educação no Brasil. Ao fazê-lo, espera-se contribuir para a discussão sobre como garantir que a educação continue a ser um direito humano fundamental, em vez de se tornar uma mera mercadoria no mercado, sendo assim, a pesquisa apresenta uma relevância científica e social.

Objetivou-se analisar como a BNCC, criada para padronizar e elevar a qualidade educacional pode estar fomentando maior participação do setor privado.

A privatização e financeirização na educação são fenômenos multifacetados que têm incitado significativas mudanças nos sistemas educacionais globalmente. Esses fenômenos não apenas reformulam a gestão e o financiamento da educação,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

mas também redefinem o propósito e a natureza da educação pública (DOWBOR; BLANDY, 2022).

A privatização na educação caracteriza-se pela transferência de responsabilidades, recursos e gestão do setor público para o setor privado. Conforme apontado por Santos e Neto-Mendes (2022), esta tendência tem se intensificado nas últimas décadas, impulsionada em grande parte pela ideologia neoliberal que advoga pela redução do poder estatal e promoção da eficiência e inovação pelo setor privado. Alguns mecanismos de privatização incluem a terceirização de serviços educacionais, a criação de escolas charter ou privadas, e fornecimento de vouchers ou subsídios para estudantes frequentarem escolas privadas.

Alguns defendem a privatização como cita Nóvoa (2002) baseado em Milton Friedman (1962) como um meio de introduzir competição no setor educacional, o que pode promover eficiência e inovação. No entanto, críticos, como Adrião e Araújo (2023), argumentam que ela pode resultar em desigualdade educacional, seleção de estudantes por escolas privadas e uma perda de controle público sobre a educação.

A financeirização, por outro lado, é um fenômeno mais amplo que engloba a influência crescente das finanças e dos mercados financeiros nas decisões e operações educacionais. Como apontado por Bastos (2013) apud Adrião e Araújo (2023), a financeirização atrai corporações, bancos e outros atores para atividades especulativas no setor educacional. Isso se reflete na expansão do financiamento privado para a educação, na introdução de práticas de gestão financeira nas escolas e na crescente importância das avaliações e classificações baseadas em desempenho.

Estes dois fenômenos estão interligados e muitas vezes se reforçam mutuamente. Por exemplo, a privatização pode abrir caminho para mais financeirização ao facilitar a entrada de capital privado e práticas de gestão financeira no setor educacional. Além disso, a financeirização pode promover uma visão de educação como um investimento que deve gerar retornos financeiros, favorecendo assim, mais privatização.

Ambos os fenômenos têm implicações profundas para a equidade e qualidade da educação. Eles desafiam os princípios tradicionais de educação pública como um bem público e um direito humano. Além disso, a privatização e financeirização podem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

redefinir a educação de uma forma que priorize o valor de mercado em detrimento do valor social e educacional.

Ao adentrar na temática sobre os aspectos de privatização e financeirização da educação básica, é necessário discorrer sobre um fator crucial dentro do âmbito educacional, a BNCC. Essa normativa é uma iniciativa governamental no Brasil que visa estabelecer diretrizes curriculares para a educação básica, com o intuito de garantir uma educação de qualidade e equitativa para todos os estudantes, independente da instituição de ensino que frequentam. A BNCC é vista como uma resposta à necessidade de melhorar os padrões educacionais e reduzir as desigualdades educacionais no país.

Conforme Mueller e Cechinel (2020), a BNCC reduziu o conteúdo formativo no ensino médio, mantendo apenas português e matemática como disciplinas obrigatórias, enquanto outras disciplinas tradicionais foram rebaixadas a temas transversais. Esta reestruturação curricular busca colocar um maior enfoque nas competências e habilidades essenciais, divididas em quatro áreas do conhecimento: Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias, e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

A BNCC, conforme proposta, visa padronizar e melhorar a qualidade da educação, proporcionando a todos os estudantes um nível básico de competência e conhecimento (BRASIL, 2017). Isso, teoricamente, permite que os estudantes estejam melhor preparados para o ensino superior e o mercado de trabalho.

No entanto, há uma série de críticas e preocupações associadas à BNCC. Conforme analisado por Silva, Dickmann e Bernartt (2017) apud Rossi (2020), a BNCC é vista por alguns como uma ferramenta que pode estar facilitando a privatização e a financeirização da educação. Os autores argumentam que a normativa, ao padronizar o currículo, pode estar favorecendo indiretamente as escolas privadas, que têm mais recursos para implementar as novas propostas curriculares e consequentemente, preparar os alunos para as avaliações associadas.

Adicionalmente, a crítica estendida por Mocarzel (2019) aponta que a redução de disciplinas tradicionais pode limitar a compreensão dos estudantes em áreas importantes do conhecimento, possivelmente desvalorizando a formação cidadã e crítica dos estudantes.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A BNCC também é criticada por refletir uma lógica privada e comercial, especialmente na relação entre o Ministério da Educação e organizações como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Instituto Ayrton Senna (IAS), conforme discutido por Mueller e Cechinel (2020). Eles destacam como essas organizações influenciam as políticas educacionais, incluindo a BNCC, promovendo uma lógica de mercado que pode estar em desacordo com os objetivos de educação pública e equitativa.

A BNCC, sendo um documento normativo significativo, possui forte influência no futuro da educação do Brasil. As críticas e análises apresentadas sugerem que é vital visitar e possivelmente revisar a BNCC para garantir que ela atenda aos seus objetivos declarados sem inadvertidamente promover a privatização e financeirização da educação, que podem exacerbar as desigualdades educacionais e desviar a educação de seus objetivos primordiais de formação cidadã e desenvolvimento integral dos estudantes.

O cenário educacional brasileiro, como muitos outros ao redor do mundo, não está imune às influências de organizações externas. Estas organizações podem ser de natureza variada, incluindo entidades internacionais, organizações não governamentais (ONGs), e corporações privadas. A interação entre estas entidades e o sistema educacional brasileiro pode ter repercussões significativas, tanto positivas quanto negativas.

Conforme discutido por Mueller e Cechinel (2020), a OCDE é uma das organizações externas que têm uma influência considerável na formulação de políticas educacionais no Brasil. Essa organização, através de seus relatórios e recomendações, muitas vezes molda as discussões sobre educação em muitos países, incluindo o Brasil. O documento da OCDE (2015) sobre "Competências para o progresso social: o poder das competências socioemocionais" é um exemplo de como as orientações internacionais podem influenciar as políticas educacionais nacionais, como a BNCC (BRASIL, 2017).

O IAS é outra entidade influente mencionada por Mueller e Cechinel (2020) que também participa ativamente na formulação de políticas educacionais no Brasil. O IAS, em colaboração com o Ministério da Educação (MEC), tem promovido debates sobre competências socioemocionais, que são agora enfatizadas na BNCC.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A influência dessas organizações externas pode ter várias implicações. Por um lado, pode trazer conhecimentos, experiências e recursos valiosos para o cenário educacional brasileiro. Por outro lado, a influência excessiva dessas organizações pode levar a uma forma de educação que está mais alinhada com os interesses dessas entidades do que com as necessidades e valores locais, conforme ressaltado em nossa discussão anterior sobre a BNCC.

A influência de organizações externas também pode promover um viés de mercado na educação. Silva, Dickmann e Bernartt (2017) apud Rossi (2020) argumentam que a interação entre políticas públicas e a privatização da educação é complexa e multifacetada, com a lógica do mercado muitas vezes em desacordo com os objetivos de uma educação pública, baseada nos princípios da equidade.

A mercantilização da educação é um fenômeno global que tem sido amplamente discutido e criticado por acadêmicos e profissionais da área da educação. Este processo envolve a transformação da educação, de um direito público e um bem social, para uma mercadoria que pode ser comprada e vendida no mercado. No contexto brasileiro, a mercantilização da educação tem sido progressivamente perceptível, e é um tema que vem sendo explorado por vários autores.

Conforme discutido por Belfield e Levin (2002) apud Adrião e Araújo (2023), a mercantilização ocorre através de processos e estratégias que transferem a responsabilidade pela educação para particulares, sejam eles organizações, indivíduos ou instituições. Este processo envolve a flexibilização de regulamentações em benefício da oferta educacional privada, promovendo assim, uma lógica de mercado na educação.

A tendência de tratar a educação como uma mercadoria é uma característica central da mercantilização. Como observado por Bastos (2013), apud Adrião e Araújo (2023), a financeirização é um fenômeno que atrai corporações, bancos, famílias e investidores para atividades especulativas, e o setor educacional não está imune a essa tendência.

Silva, Dickmann e Bernartt (2017) apud Rossi (2020) destacam que a mercantilização da educação pode reproduzir desigualdades desumanas. A privatização pode levar a uma maior eficiência e inovação na entrega da educação, mas também pode levar a desigualdades educacionais. As escolas privadas podem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

se concentrar em servir a população mais rica, enquanto as escolas públicas, que servem a uma população mais ampla, podem ser negligenciadas.

Dentro desse contexto, a BNCC é vista por alguns críticos como um instrumento que pode estar contribuindo para a mercantilização da educação, ao estabelecer um currículo padronizado que pode favorecer indiretamente as escolas privadas. A BNCC, ao focar em competências e habilidades específicas, pode estar alinhada com uma lógica de mercado que prioriza certas competências em detrimento de uma formação educacional mais holística e inclusiva (MUELLER; CECHINEL, 2020).

A mercantilização da educação é uma tendência preocupante que pode ter implicações profundas para a igualdade educacional e o direito à educação. É crucial que as políticas educacionais no Brasil sejam formuladas e implementadas de maneira a garantir que a educação permaneça como um direito humano fundamental, ao invés de ser tratada como uma mercadoria. A análise contínua e crítica das tendências de mercantilização e de suas implicações é essencial para construção de um sistema educacional que seja justo, inclusivo e equitativo.

2. METODOLOGIA

A pesquisa em questão configura-se como uma revisão de literatura, modelo elucidado por Gil (2022) que se baseia em dados secundários disponibilizados previamente na literatura. A visão de diversos autores sobre o tema é agregada, proporcionando uma exploração abrangente das questões em estudo.

Para compor a revisão de Literatura, obtiveram-se os materiais por meio de uma busca meticulosa no catálogo de artigos, dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando palavras-chave associadas ao operador booleano AND. A estratégia de busca foi moldada por palavras-chave pertinentes aos temas tratados nos textos de referência fornecidos, como "privatização da educação", "financeirização da educação", "Base Nacional Comum Curricular", "influência externa na educação" e "mercantilização da educação".

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A seguir, apresenta-se uma tabela com os cruzamentos utilizados e a quantidade de materiais encontrados:

Tabela 1 – Cruzamentos utilizados e número de achados

Fonte de consulta	Cruzamento de busca	Quantidade encontrada
Catálogo de Artigos, Teses e Dissertações da CAPES	"Privatização da Educação" AND "Financeirização da Educação" AND "BNCC".	10
Scielo – Brasil	"Influência Externa" AND "Educação" AND "Mercantilização da Educação".	08
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações	"Privatização da Educação" AND "BNCC" AND "Financeirização da Educação".	03
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações	"Influência Externa" AND "Educação" AND "Mercantilização da Educação".	05
TOTAL		26

Fonte: Autoria Própria, 2023.

Subsequentemente, aplicaram-se critérios de elegibilidade, que incluíam critérios de inclusão e critérios de exclusão.

Critérios de inclusão: foram incluídos artigos, dissertações e teses alinhados com a temática em questão, que respondessem à pergunta norteadora, que tivessem sido publicados nos últimos 10 anos e no idioma português. A decisão de incluir uma variedade de tipos de materiais foi tomada para entender se o tema está sendo explorado em diferentes níveis de formação profissional.

Critérios de exclusão: foram excluídos trabalhos publicados fora do período de busca, trabalhos duplicados entre as três fontes de consulta e trabalhos que não respondessem à pergunta norteadora ou não estivessem relacionados com o objetivo proposto.

Centrou-se a revisão da literatura em 09 obras-chave que abordam as temáticas de privatização, financeirização, e a implementação da BNCC na educação brasileira. Os autores como Adrião e Araújo (2023), Almeida e Damasceno (2015), Blandy (2022), Lima (2022), Mateus, Santana e Santos (2022), Morgan e Mocarzel (2021), Mueller e Cechinel (2020), Rossi e Pataro (2020), e Santos e Neto-Mendes (2022) foram essenciais para uma compreensão profunda do cenário educacional contemporâneo no Brasil.

Estas referências foram analisadas criticamente para entender como as tendências de privatização e financeirização estão se manifestando e quais são as implicações destas tendências para a qualidade e equidade da educação no Brasil. A

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

interação entre as políticas educacionais, particularmente a BNCC, e as influências externas também foram exploradas para entender como essas dinâmicas estão moldando a educação brasileira.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os 26 achados oriundos da busca com critérios definidos, aplicam-se critérios de elegibilidade para a seleção de documentos que respondessem à pergunta norteadora desta pesquisa, obtendo a totalidade de nove materiais. Inicialmente, para apresentar os resultados, organizou-se uma tabela categorizando as informações relevantes, tais como: autor, ano de publicação, local de publicação, tipo de trabalho, tipo de estudo e principais resultados em relação à temática.

Tabela 2 – Categorização dos achados, 2023.

Autor e ano	Local de publicação	Tipo de trabalho	Tipo de estudo	Principais resultados
Adrião e Araujo (2023)	Jornal de Políticas Educacionais.	Artigo	Pesquisa Bibliográfica	A indução da oferta educacional privada por fundos de investimento tem ampliado a financeirização da educação no Brasil.
Almeida e Damasceno (2015)	Revista Educação Universidade UNG	Artigo	Pesquisa Exploratória	O neoliberalismo tem influenciado diretamente a qualidade da educação, propondo uma perspectiva de qualidade total em cheque.
Blandy (2022)	Pontifícia Universidade Católica de SP	Tese	Pesquisa Bibliográfica	A financeirização se estende do ensino superior ao básico, impactando a estrutura e a qualidade da educação oferecida.
Lima (2022)	Universidade de Brasília	Dissertação	Estudo de Caso	A financeirização na educação básica é evidenciada através do estudo sobre a Vasta Educação.
Mateus, Santana, Santos (2022)	Revista de Políticas Públicas e Gestão Educacional	Artigo	Pesquisa Bibliográfica	O empresariado exerce influência na educação pública, moldando um novo projeto de sociedade alinhado com interesses capitalistas.
Morgan e Mocarzel (2021)	Revista Interfaces da Educação	Artigo	Pesquisa Qualitativa	A Fundação Itaú Social tem papel crucial na implementação da BNCC, formulando uma educação alinhada com as demandas do mercado.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Mueller e Cechinel (2020)	Universidade Federal de Santa Maria	Artigo	Pesquisa Bibliográfica	A BNCC do Ensino Médio e a privatização da educação visam o desenvolvimento de competências socioemocionais alinhadas ao mercado.
Rossi e Pataro (2020)	Educação Revista	Artigo	Pesquisa Bibliográfica	A "Lei da Mordaza" na literatura científica revela um estado da arte sobre a "Escola sem Partido" no contexto educacional brasileiro.
Santos e Neto-Mendes (2022)	Arquivos Analíticos de Políticas Educativas	Artigo	Revisão Sistemática	Processos de privatização estão modificando a estrutura e as políticas educacionais, influenciando a autonomia da educação pública.

Fonte: Autoria própria, 2023.

A partir da análise dessa categorização, organizou-se uma figura para melhor compreensão sobre os resultados obtidos com a presente pesquisa.

Figura 1: Categorização dos achados

Fonte: Autoria própria, 2023.

A análise dos dados elencados na tabela 2 revelam um panorama multifacetado sobre a privatização e a financeirização na educação brasileira. As publicações reiteram como as tendências de privatização e financeirização estão permeando o setor educacional, com destaque para a implementação da BNCC e a influência de organizações externas, que moldam uma nova dinâmica educacional alinhada com os interesses do mercado.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A predominância de estudos bibliográficos e qualitativos reflete a necessidade de uma compreensão teórica e contextual profunda para desvendar as complexidades e as nuances das políticas educacionais em face das pressões mercadológicas. O perfil das instituições onde os estudos foram desenvolvidos também é revelador, indicando um interesse acadêmico substancial na temática em universidades renomadas e diversificadas geograficamente.

O estudo de Lima (2022) sobre a vasta educação exemplifica um caso emblemático de como a financeirização tem permeado a educação básica, enquanto o trabalho de Mateus, Santana e Santos (2022) destaca a influência do empresariado na definição de um novo projeto societal através da educação. Esses achados corroboram a necessidade de um exame crítico contínuo das políticas educacionais para assegurar uma educação equitativa e de alta qualidade, resistente às pressões mercantilistas.

Ainda, a pesquisa de Morgan e Mocarzel (2021) ilustra como a Fundação Itaú Social tem influência significativa na implementação da BNCC, indicando um alinhamento com as demandas do mercado em detrimento das necessidades educacionais holísticas. Este alinhamento reitera a argumentação de Mueller e Cechinel (2020) sobre a BNCC promovendo uma educação voltada para competências socioemocionais alinhadas ao mercado, o que pode limitar a formação cidadã e crítica dos estudantes.

Em suma, a análise dos dados reafirma a necessidade de uma abordagem educacional que valorize a diversidade, a inclusão e a autonomia, frente a uma crescente mercantilização e financeirização que tende a padronizar e mercantilizar a educação, potencialmente comprometendo a formação integral dos estudantes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A jornada investigativa empreendida neste estudo trouxe à tona os múltiplos contornos que cercam a privatização, financeirização e mercantilização da educação brasileira, à luz da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). É evidente que o campo educacional brasileiro está em um momento de transição, onde as influências do setor privado e as exigências da BNCC estão remodelando as práticas pedagógicas e as perspectivas educacionais.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A privatização e a financeirização, como discutido, podem estar alterando a essência da educação, transformando-a em um produto comercial ao invés de um direito. Essa transformação tem o potencial de marginalizar ainda mais as comunidades desfavorecidas, pois a ênfase na eficiência e na padronização pode não levar em consideração as necessidades educacionais variadas e contextuais dos estudantes.

A BNCC, embora concebida com a intenção de melhorar a qualidade educacional, pode estar inadvertidamente pavimentando o caminho para uma maior influência do setor privado na educação. Além disso, a ênfase na preparação para o mercado de trabalho e no desenvolvimento de competências socioemocionais, embora relevante, não deve obscurecer a necessidade de uma educação holística que valorize a diversidade cultural, a criatividade e o pensamento crítico.

A influência de organizações externas na formulação de políticas educacionais também é uma área de preocupação. A parceria entre o Ministério da Educação e organizações nacionais e internacionais, embora possa trazer benefícios em termos de expertise e recursos, também pode comprometer a autonomia do sistema educacional brasileiro, alinhando as políticas educacionais com interesses estrangeiros ou de mercado, ao invés das necessidades e valores locais.

O presente estudo, embora tenha lançado luz sobre várias dinâmicas importantes, também revelou lacunas que necessitam de uma investigação mais aprofundada. Por exemplo, a análise da implementação da BNCC em diferentes regiões do Brasil e seu impacto nas desigualdades educacionais regionais é uma área que merece atenção. Além disso, a exploração dos efeitos a longo prazo da financeirização e privatização na qualidade e na equidade da educação é crucial.

As recomendações geradas a partir deste estudo incluem a necessidade de uma avaliação contínua e crítica das políticas educacionais, bem como uma abordagem mais inclusiva e democrática na formulação de políticas educacionais. É imperativo que as políticas educacionais sejam moldadas para servir o bem comum, promovendo a equidade e a inclusão, ao invés de servir interesses privados ou de mercado.

Além disso, há uma necessidade urgente de promover um diálogo mais amplo entre as partes interessadas na educação - incluindo educadores, estudantes, pais, comunidades e formuladores de políticas - para garantir que a educação brasileira

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

atenda às necessidades e aspirações diversificadas de sua população. Este estudo espera contribuir para esse diálogo crucial e para a contínua busca por uma educação mais equitativa e de alta qualidade no Brasil.

REFERÊNCIAS

ADRIÃO, T.; ARAUJO, F. Privatização da educação no contexto de financeirização da economia: a indução da oferta educacional privada por fundos de investimentos. **Jornal de Políticas Educacionais**, v. 17, p. 1-21, jan. 2023.

ALMEIDA, A. A. L.; DAMASCENO, M. F. O neoliberalismo e a educação brasileira: a qualidade total em questão. **Revista Educação**, Universidade UNG, v. 10, n. 2, p. 40-46, 2015.

BLANDY, B. de O. **A Financeirização da Educação Brasileira e seus Impactos: do Nível Superior ao Ensino Básico**. 2022. 145 p. Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.

DOWBOR, L.; BLANDY, B. A. A financeirização da educação brasileira e seus impactos. **Revista Eletrônica Pesquiseduca**, v. 14, n. 36, p. 801-825, 2022.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2022.

LIMA, R. S. **Financeirização na Educação Básica: um estudo sobre a Vasta Educação**. 2022. 111 f., il. Dissertação (Mestrado em Educação) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.

MATEUS, K. A. de O.; SANTANA, A. C. T. de.; SANTOS, G. S. dos. A influência do empresariado na educação pública nacional: as estratégias do capital para definir um novo projeto de sociedade. **Revista de Políticas Públicas e Gestão Educacional (POLIGES)**, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 159-177, 2022.

MOCARZEL, M. M. V. A financeirização da educação privada nas páginas de revista: discursos publicitários sobre a universidade brasileira. **Educ. Soc.**, Campinas, v.40, e0216625, 2019.

MORGAN, K.; MOCARZEL, M. Formação para a conformação? Uma análise das redes da Fundação Itaú Social na implementação da BNCC. **Revista Interfaces da Educação**. Parnaíba, v. 12, n. 35, p. 1039-1064, 2021.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

MUELLER, R. R.; CECHINEL, A. A privatização da educação brasileira e a BNCC do Ensino Médio: parceria para as competências socioemocionais. **Revista Educação** Universidade Federal de Santa Maria, v. 45, p. 1-22, 2020.

NOVOA, A. **O espaço público da educação: Imagens, narrativas e dilemas**. In: Espaços de Educação, Tempos de Formação. Fundação. Calouste Gulbenkian, 2002. 237-263.

ROSSI, J. P. G.; PATARO, R. F. The "Muzzle Law" in scientific literature: A state of the art about the Brazilian "Escola sem Partido". **Educação em Revista** [online]. v. 36, p. 1-20, 2020.

SANTOS, M.; NETO-MENDES, A. Processos de privatização da educação pública: Uma revisão sistemática da literatura. **Arquivos Analíticos de Políticas Educativas**, v. 30, n. 83, 2022.